

TALABALARDA GEOMETRIK OBYEKT LARNING FAZOVIY OBRAZLARINI SHAKLLANTIRISHNI ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA TASHKIL ETISH

Asadullayeva Nargiza

TAFU matematika fani o'qituvchisi

Allayarova M.B

MI2201U02 guruh talabasi

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi texnologiyalashgan davrida ta'lim tizimida yosh avlodni tarbiyalashda yuzaga keladigan muammolar va shu muammolarga to'g'ri yondashuv asosida beriladigan yechimlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Fazoviy tasavvur, ta'lim tizimi, muammoli yondashuv, texnik imkoniyatlar.

KIRISH

Talabalarning fazoviy jismlar haqidagi to'liq tasavvurlarini rivojlantirishda bu jismlarning parametrlari o'zgarishida uning shaklining qanday o'zgarishini kuzatib borish muhim ahamiyatga egadir. Ya'ni tayyor chizmadan fazoviy jismlar xossalarini o'rgangandan ko'ra uning harakatli dasturlar yordamida hosil qilingan shaklidan o'rganilsa tasavvurlar kengayadi. Haqiqatan, kompyuter dasturlarining imkoniyatlari juda kattadir. Gapimizning isbotini Cabri 3d dasturi yordamida ko'pyoqlarda kesim yasash va ularning yoyilmasini yasashlar orqali ko'rsatamiz.

Talabalarga ko'pyoqlarda kesim yasashni tushuntirish o'qituvchi uchun ko'pgina murakkabliklar tug'diradi. Bu yerda biz Cabri 3D dasturiga murojaat qilamiz, ushbu dastur an'anaviy metoddagidan farqli ravishda kesimlarni yasash jarayonini namoyish qilish imkonini beradi[1].

1-qadam. (3) - uskuna yordamida piramidani yasab olamiz. $ABCDE$ beshburchak yasaymiz. Ko'pburchakni nomlash uchun *Управление* uskunasi bilan ko'pburchakning uchlarini belgilaymiz va lotin alifbosining bosh harflari bilan nomlaymiz. AE va ED tomonlarni punktir orqali tasvirlaymiz. Buning uchun, sichqonchani o'ng tugmasini bosish orqali kontekst menyuni ochamiz va u yerdan *Тип кривой* → *Пунктирная* ni tanlaymiz[2].

Kesuvchi tekislik o'tadigan M_1, M_2, M_3 nuqtalarni esa SA, SB, SD qirralarda belgilaymiz (1-rasm).

1-rasm

2-qadam. Endi kesimni yasaymiz. 3 – uskuna yordamida M_1M_2 va AB to‘g‘ri chiziqlarni yasaymiz (2-rasm). Sichqonchanning o‘ng tugmasini bosish orqali kontekst menyuni hosil qilamiz, undan *Цвет линии* ni tanlaymiz va undan foydalanib har bir to‘g‘ri chiziqni ko‘k rangga bo‘yaymiz. 2- uskuna yordamida to‘g‘ri chiziqlarning kesishuvchi nuqtasi X_1 nuqtani belgilaymiz.

2-rasm

Keyin esa, punktir yordamida M_1M_3 va AD to‘g‘ri chiziqlarni yasaymiz va ularning kesishuvchi nuqtasini X_2 orqali belgilaymiz. X_1X_2 to‘g‘ri chiziq kesuvchi tekislik bilan asosiy tekislikning kesishgan to‘g‘ri chizig‘i bo‘ladi. 1- uskuna yordamida to‘g‘ri chiziqni belgilaymiz va kontekst menyudan *Тип линии-Жирный, Свет линии-Зеленый* orqali X_1X_2 to‘g‘ri chiziqni yashil rangga bo‘yaymiz.

Keyin, quyidagi manipulyatsiyaga o‘xshash amallarni bajaramiz va kesim hosil bo‘lganini ko‘ramiz:

1. $X_3 = CD \cap X_1X_2$
2. $M_4 = M_3X_3 \cap SC$
3. $X_4 = ED \cap X_1X_2$
4. $M_5 = M_3X_4 \cap SE$
5. $M_1M_2M_4M_3M_5$ – izlangan kesim (3-rasm).

3-rasm

7- uskuna orqali $M_1 - M_2 - M_4 - M_3 - M_5 - M_1$ nuqtalar bo'yicha ko'pburchak yasaymiz, buning uchun *Управление* uskunasidan *многоугольник* ni tanlaymiz. Keyin sichqonchani o'ng tugmasini bosib, kontekst menyudan *Цвет поверхности* (**Ярко зеленый**) ni tanlaymiz. Shunday qilib, kerakli kesimni hosil qildik[3].

4-rasm

Endi esa ushbu dastur orqali ko'pyoqlarni yoyishni ko'ramiz.

RAZVERTKA - juda qiziqarli funksiya dastur bo'lib, undan foydalanish uchun ko'pyoqlarni 8- va 9- uskunalaridan foydalanib yasash zarur. Misol sifatida yon qirralaridan biri asos tekisligiga perpendikular bo'lgan uchburchakli piramidani qaraymiz.

1- qadam. Uchburchakli piramidani yasab olamiz. 5- uskuna yordami bilan uchburchakning bitta uchidan tekislikka perpendikular to'g'ri chiziq o'tkazamiz (5-rasm).

5-rasm

2- qadam. **Razvertka (8)** uskunasini tanlaymiz va piramidani belgilab, yoyilmani hosil qilamiz. Kontekst menyusidan dastlabki piramidani ko‘rinmas holatga olib kelishimiz mumkin [3].

6-rasm

7-rasm

3- qadam. Endi esa yoyilmani ochamiz (8-rasm).

8-rasm

Yoyilma bazoviy tekislikka yaqinlashganida, u avtomatik tarzda u bilan birlashadi (9-rasm).

9-rasm

Yoyilma tayyor. Uni qog'ozga chiqarib olishimiz ham mumkin, buning uchun yoyilmani ustida sichqonchanning o'ng tugmasini bosamiz, kontekst menyu hosil bo'ladi. Undan *Добавить страницу развертки* buyrug'ini tanlaymiz (10-rasm).

10-rasm

Yoyilmani qog'ozga chiqarib olgach, qog'ozdan uni modelini tayyorlash mumkin[1].

Ma'lumki, ko'pyoqlar stereometriyadan masalalar yechishda eng ko'p qatnashadigan jismlar hisoblanadi. Ko'pyoqlarni o'qitishda jismni tasavvur qila olish muhim ahamiyatga egadir. Buni samarali amalga oshirishda esa kompyuter texnologiyalarining o'rne muhimdir. Ammo ma'lum elementlarga asoslanib noma'lum bo'lgan elementlarni sirkul va chizg'ich yordamida yasash talab qilinadigan konstruktiv masalalarda dastlab o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarini shakllantirish uchun yasash qurollaridan foydalanib hal qilishni talab qilish zarur. Ko'pyoqlardan piramidani qaraydigan bo'lsak, uni o'qitishda dastlab piramida haqida tasavvur hosil qilish uchun piramidaga hayotdan misollarni slaydlar yordamida namoyish qilib o'quvchilardan slaydlardan foydalangan holda umumiy ta'rif hosil qilishni talab qilish mumkin. Bu maqsadni amalga oshirish uchun masalan, piramidalar va ularning xossalarni o'rganish bo'yicha dastlabki mashg'ulotlarda quyidagilarni keltirish mumkin:

Yuqoridagi rasmlar piramida haqidagi dastlabki tasavvurlarni rivojlantirishda muhim hisoblanadi. Piramida haqidagi tasavvurlar paydo bo'lgandan so'ng piramida elementlari orasidagi bog'lanishlarni ifodalovchi formulalarni o'rgatuvchi va ularning masalalar yechishdagi tatbiqlarini ochib beruvchi taqdimotlardan foydalanish mumkin.

Ayniqsa, muntazam ko'pyoqlarni o'qitganimizda ularning aksariyatini tasvirlash ancha murakkab bo'lgani uchun dastlab talabalarda muntazam ko'pyoqlar haqida kompyuter texnologiyalari yordamida tasavvur hosil qilish, so'ngra bu jismlarning modellarini yasashni talab qilish kerak. Chunki bu jarayonda o'quvchilarning o'rganilayotgan jismlar haqidagi tasavvurlari ortadi, konstruktivlik ko'nikmalari rivojlanadi.

Ko'pyoqlar haqida tasavvurlarni rivojlantirishda bu figuralarning har xil elementlariga bog'liq holda turli kesimlarini yasay olish muhim ahamiyatga ega. Fazoviy figuralar kesimlarini yasashni o'rgatish doim murakkab jarayon bo'lib

kelgan. Bu jarayonni kompyuter texnologiyalari asosida o'qitishda ko'rgazmali va samarali olib borish mumkin. Bu dasturlar yordamida tayyor kesimni emas, balki shu kesimni yasash bosqichlarini ham kuzatib borish mumkin. Albatta, buni samarali amalga oshirish uchun o'qituvchidan kompyuter dasturlarini bilishni va ularni qo'llay olish malakalarini talab qiladi.

Fazoviy jismlarni o'qitishda, ularni tasvirlashda ko'pyoqlardan va ularni yasashdan ko'ra talabalar aylanish jismlarini tasavvur qilishda va yasashda ancha qiyinchiliklarga duch keladilar. Bu qiyinchiliklar fazoviy jismlarni tekislikda tasvirlayotganimizdan kelib chiqadi va bu tasvirlar parallel proyeksiyalash yordamida hosil qilinayotgani uchun parallel proyeksiyalashning xossalarini bilish muhim. Masalan, konus, silindrning asosida yotuvchi aylanalar ellips tarzida tasvirlanadi va hokazo. Jumladan, keng amaliy tatbiqlarga ega bo'lgan konus kesimlarini tasvirlarini quyidagicha berish mumkin:

Stereometriya o'qitishning asosiy vazifalaridan biri talabalarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirishdan iboratdir. Shuning uchun ham kompyuterdan geometriya o'qitish jarayonida «o'rgatuvchi rejimida» va «grafik tasvirlash rejimida» foydalanish maqsadga muvofiqdir. Stereometriya matematikaning boshqa bo'limlariga nisbatan ko'proq ko'rgazmalilikni, qo'shimcha chizmalarni va izohlovchi rasmlarni taqozo etadi. Bu ma'noda kompyuter o'zining multimediyali va grafik imkoniyatlari bilan ta'lim jarayoniga jalb qilingan bo'lib, u matematika o'qitishning qator dolzarb muammolarini hal qilmoqda.

XULOSA

Yuqoridagi kabi texnologiyalardan foydalanish, an'anaviy plakatlarning o'rnini bosish bilan birgalikda o'qituvchining mehnatini yengillashtiradi hamda ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Yangi bilimlarni egallash jarayonini yengillashtiruvchi bu kabi texnologiyalardan foylanish hozirgi kun fan taraqqiyotida real zaruriyatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. “Tanqidiy tahlil, qathiy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak”: O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti SHavkat Mirziyoevning mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo`ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo`nalishlariga bag`ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi mahruzasi/O`zbekiston Respublikasining matbuot markazi//<http://www.press-service.uz/ru/>

2. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini tahminlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi/ O`zbekiston Respublikasining saylangan Prezidenti SHavkat Mirziyoevning O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag`ishlangan tantanali marosimdagi mahruzasi//<http://www.press-service.uz/ru/>

3. В.Н.Дубровский “Стереометрия с компьютером” М. 2003;

4. М.К. Павлова Преподавание геометрии с использованием информационных технологий. festival@1september.ru,2013 й

5. В.И. Рыжик Компьютер в руках учителя геометрии. Компьютерные инструменты в школе №6, 2011г

6. Я.П.Понарин Элементарная геометрия Том 2 Москва Изд. МЦНМО, 2004г

7. Е.Н.Ястребцева Развитие мышления учащихся средствами информационных технологии. М: Интуит.ру, 2006.

8. Сборник: ”Инновационные методы обучения в школе” ННГУ. 2014;

9. А. Мякишев. “Геометрия и компьютер” М. 2006 г

10. Шуман Хайнц. Интерактивное конструирование в виртуальном пространстве с помощью Cabri 3D. Ч.1. Компьютерные инструменты в образовании № 1, 2006 г